

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Бабаходжаева Малика Хашимовна

к.п.н., доцент кафедры иностранных языков Ташкентского государственного
транспортного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15550978>

***Annotatsiya.** Maxsus ilmiy matnlarni o'qishga, mutaxassislik va unga aloqador fanlar mavzularida chet tilida gapirishga tayyorlash uchun mutaxassislikning asosiy fanlari materiallari asosida o'quv va ilmiy matnlardan foydalanish tavsiya etiladi. Texnik universitetlarda mutaxassislik bo'yicha matnlar juda ko'p miqdordagi terminologik lug'atni o'z ichiga oladi, ular mutlaqo notanish yoki etarlicha tanish emas, shuning uchun ular bilan ishlash matnni dekodlashning bir turiga aylanadi. Mahalliy bo'lmagan tilni o'qitish metodologiyasida o'quv materiallarini o'zlashtirish samaradorligi uchun innovatsion raqamli texnologiyalarni jalb qilish ham tavsiya etiladi.*

***Kalit so'zlar:** ilmiy matn, terminologik lug'at, til bo'lmagan universitetlar, innovatsion texnologiyalar.*

***Аннотация.** Для того, чтобы подготовить к чтению специальных научных текстов, к говорению на темы специальности и смежных с нею дисциплин на иностранном языке, целесообразно использовать учебно-научные тексты на материале базовых дисциплин специальности. В технических вузах тексты по специальности в большом количестве включают терминологическую лексику, которая содержательно совсем незнакома или недостаточно знакома, отчего работа с ними превращается в своего рода декодирование текста. Для эффективности усвоения учебного материала в методике обучения неродному языку рекомендуется также привлечение инновационных цифровых технологий.*

***Ключевые слова:** научный текст, терминологическая лексика, неязыковые вузы, инновационные технологии.*

***Annotation.** In order to prepare for reading special scientific texts, for speaking on the topics of the specialty and related disciplines in a foreign language, it is advisable to use educational and scientific texts based on the material of the basic disciplines of the specialty. In technical universities, specialty texts in large numbers include terminological vocabulary that is completely unfamiliar or insufficiently familiar in terms of content, which makes working with them turn into a kind of decoding of the text. For the effective assimilation of educational material in the teaching methodology of a non-native language, it is also recommended to use innovative digital technologies.*

***Keywords:** scientific text, terminological vocabulary, non-linguistic universities, innovative technologies*

Во всем мире, происходит бурный процесс модернизации и одним из ключевых вопросов является потребность в высококвалифицированных инженерных кадров в том числе и в Узбекистане. Глобализация способствует формированию единого информационного пространства. Наблюдаемая информатизация общества наполняет

новым содержанием и профессиональную деятельность. Таким образом, профессионализм, который выражается в способности человека творчески походить к решению профессиональных задач, напрямую связан с уровнем подготовки специалиста в высшей школе.

Вузы нацелены на подготовку специалистов, соответствующих запросам потребителей рынка труда. Этим и было обусловлено начало исследований по проблемам использования компетентностного подхода в высшем образовании. Его началом стало обеспечение конкурентоспособности выпускника вуза. Для этого необходима не только базовая специальная подготовка, но и развития личностных и профессиональных качеств, позволяющие адаптироваться в различных экономических и социальных условиях. Именно в вузе закладываются базовые универсальные компетенции, общие для всех профессий, в том числе и в области изучения иностранных языков.

Как известно, профессиональная компетентность является качеством, которое формируется в процессе обучения, поэтому целесообразно профессиональную компетентность студента рассматривать как качество, проявляющееся при проектировании и реализации деятельности с учетом требований системной, технологической, информационной и организационной компетентности. На формирование такой компетентности и готовности к профессиональной деятельности оказывают интерактивные методы проблемного обучения, инновационные технологии, мотивирующие познавательную активность, возбуждающие потребность в знаниях, в том числе владения иностранными языками.

Особенности методики национально-языковой ориентации, базируется на данных сопоставительного анализа языков и анализа типичных ошибок, этот факт создает преимущество обучения: дает возможность увеличить объем учебного материала и сократить сроки его изучения; достигать его более точного и быстрого восприятия и более глубокого усвоения. Кроме того, это способствует положительному переносу и противодействует отрицательному влиянию исходного языка, предупреждая и ограничивая совершение типичных ошибок. предусматривает обеспечение чистоты речи обучаемых; создает условия для самообучения и разноуровневой индивидуализации обучения; повышает интерес к изучаемому языку.

В неязыковых вузах, как известно, в преподавании иностранного языка учет специальности мотивирует его изучение, а также факт рассмотрения иностранного языка как средства профессионального роста и участия в международных контактах. Владение английским, немецким и китайским языками, наряду с русским как иностранным в сфере профессиональной деятельности в будущем совершенствует профессиональную компетентность. Студенты инженерных специальностей изучают иностранный язык только на первом курсе, и обучение сводится к общим целям профессионального образования, поэтому текстовый материал соотносится со специальностью выбранного направления. Чтобы подготовить к чтению специальных научных текстов, говорению на темы специальности и смежных с нею дисциплин, из учебно-научных текстов целесообразно использовать тексты по базовым дисциплинам.

В технических вузах языковой материал текстов по специальности в большом количестве содержат терминологическую лексику, которая содержательно совсем незнакома или недостаточно знакома студентам первого курса, отчего работа с ними превращается в своего рода декодирование текста. Общенаучные тексты по

специальности выбирают наиболее частотный слой специальной лексики и достаточное число терминов; их содержание в основном соответствует уровню общеобразовательной и языковой подготовки, лекции по специальным дисциплинам начинаются на II курсе, в то время как на I и II курсах занятия посвящены ознакомлению с общенаучными-дисциплинами- математикой, физикой, химией, биологией (в зависимости от специальности и направления). Для обучения иностранному языку используются общенаучные тексты, языковой материал которых ориентирован на речевую деятельность, связанную с профессиональной сферой общения.

Студентов разных специальностей в равной степени интересует информация типа: описание отдельных фактов, методов исследования, изложение концепций, теорий и т.п. При этом вполне очевиден интерес к смежным областям. Так, наиболее близкой областью для будущих инженеров является владение знаниями по физике, математике, начертательной геометрии; применение их в геодезии, проектировании, анализе фактических данных, методах исследования и теории (фактический материал) и др.

Отбор текстового материала по иностранным языкам необходимо соотносить с целями обучения специальным дисциплинам. Тексты иллюстрируют многообразие функционирования языковых единиц и являются неременной составной частью методической организации учебного материала. Так, например, в методике преподавания иностранного языка будущим инженерам бытовал формально-грамматический подход к организации учебного материала. В рамках такого описания и последующего овладения языком главным считалось изучение грамматики, лексический материал целиком подчинялся целям иллюстрирования грамматических явлений. Внимание к развитию навыков речевых высказываний с включением в них только что изученного языкового материала складывается у обучаемых сравнительно скоро - в течение первых двух-трех месяцев обучения.

Языковые факты в процессе усвоения ими проходят несколько стадий. На начальной стадии это полное опознавание их формальной стороны, в указанных выше случаях - и содержательной стороны, рецептивное владение ими, умение осознаваемо репродуцировать их в своей речи. По истечении определенного срока, длительность которого бывает у разных индивидов неодинаковой, владение осознаваемое переходит в стадию неосознаваемого владения, вырабатывается автоматизм. Достижение автоматизма зависит не столько от продолжительности и интенсивности речевых тренировок, сколько от индивидуальных и психологических особенностей обучающихся, являясь завершающим этапом процесса общего совершенствования формируемой новой внутренней языковой системы и речевой способности. В процессе освоения языковым материалам продолжительность стадии их осознаваемости бывает неодинаковой в отношении их различных уровней. Наиболее быстро достигается стадия неосознаваемого владения элементами низшего порядка, относящимся- к формальной стороне языка: владение письменной графикой, звуковой системой, формообразованием. Возникшие автоматизированные навыки облегчают осознаваемое использование языковых фактов более высокого порядка - на функционально-семантическом уровне. Таким образом, в речи студентов отдельные языковые компоненты и их различные стороны реализуются с неодинаковым уровнем их осознаваемости. Усилия преподавателя и обучаемых должны быть направлены на выработку автоматизма только в отношении элементов формального плана языка. Отработав одно языковое явление до стадии его правильного восприятия в устном и письменном текстах и правильного устного и

письменного воспроизведения, можно переходить к изучению следующего языкового явления, параллельно работая над предшествующим и доводя его до автоматизма. Соблюдение стадии осознаваемого владения языковым явлением гарантирует последующий его переход к автоматизму с сохранением правильности воспроизведения.

Современное образование немислимо без использования инноваций в проведении занятий, в том числе в преподавании иностранных языков в технических вузах.. Теле- и видеоконференции помогают комплексно развивать навыки письма, говорения, аудирования и чтения. Информационные технологии открывают новые возможности в обучении, помогают реагировать на потребности в развитии учебных и языковых навыков, выбирать учебные ресурсы, учитывая интересы студентов. Важной составляющей педагогического мастерства преподавателя в современных условиях становится его соответствие уровню развития науки и техники, его умению решать профессиональные задачи с применением информационных технологий, как правило, представляющие собой такие технические средства как аудио, видео, компьютер, интернет.

На данном этапе развития высшего образования в нашей стране основной задачей является формирование не только профессиональной компетентности студентов, но и социокультурной. Как упоминалось выше, особое внимание уделяется и владению иностранными языками. К сожалению, в неязыковых вузах Республики сокращен объем учебных часов на изучение иностранного языка. Поэтому возникает необходимость интенсификации обучения. Это достигается внедрением в обучение инновационных методов, например, цифровых технологий в виде мультимедийных средств, которые повышают эффективность и продуктивность проведения занятий. Например, создание речевых тренажеров способствует созданию обратной связи. Разрабатываются программы для тренировки грамматики, произношения. Можно предлагать студентам программы и для самостоятельного использования. Использование интернет -ресурсов в обучении помогают обучаемым проявить свои профессиональные интересы в виртуальном пространстве и в иноязычной среде. Одним из важных условий повышения качества обучения иностранному языку в вузе является и решение такого вопроса как гармонизация учебных планов и программ путем создания электронных учебно-методических комплексов, учебных пособий, компьютерных обучающих и тестирующих интерактивных программ, а также электронных словарей, учебных материалов углубленного и самостоятельного изучения

Но все же цифровые решения не могут заменить полностью преподавателя в формировании продуктивных навыков, студент, несмотря на собственную цифровую грамотность, нуждается в помощи преподавателя.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Вагнер В. Н. –Методика преподавания русского языка англо и франкоговорящим. Учебное пособие –М., 2012
2. Омарова Л.Э. Современные теории и методики обучения иностранным языкам / Под общ.ред. Л.М. Федоровой, Т.И. Рязанцевой. – М.: Изд.-во «Экзамен», 2004.
3. Крылов Э.Г. Интегративное билингвальное обучение иностранному языку и инженерным дисциплинам в техническом вузе: автореф. дис. ...д-ра пед.наук– Екатеринбург, 2016 – 52 с.

4. Hutchinson T., Waters A. English for Specific Purposes: A learning-centred approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 19 p. 16. Sylva K. School Influences on en’s Development //
5. Rasskazova, T. Okhotnikova, A., Muzafarova, A., Daminova, J. Challenges of teaching a blended English course to university students. The 13th International Scientific Conference Learning and Software for Education. Bucharest, April 27–28, 2017
6. Луцкевич А.В., Качайло В.С. Использование видеоматериалов при обучении английскому языку в неязыковом вузе. -Сборник научных статей по материалам конференции, г. Ярославль, 14-16 мая 2020 г., [Электронный ресурс]. - Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2020 – 60-65с. – 1 CD-ROM